

Dosimetria numérica fetal e materna em procedimentos de medicina nuclear utilizando marcadores de ^{123}I e ^{131}I : uma abordagem com o Método de Monte Carlo

Arthur de Souza Borges Zuchetti Alves
Programa de Pós – Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4698-9980

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física (INFIS)
Programa de Pós – Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ariadny Thayla Machado
Programa de Pós – Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0851-0465

William de Souza Santos
Instituto de Física (INFIS)
Programa de Pós – Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Ana Paula Perini
Instituto de Física (INFIS)
Programa de Pós – Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo — O uso de radionuclídeos é uma prática comum para diagnósticos por imagem e para tratamentos de distúrbios da tireoide, sendo os isótopos ^{123}I e ^{131}I muito utilizados para cada um desses fins, respectivamente. Embora seu uso seja justificado, do ponto de vista de proteção radiológica e para o caso de pacientes gestantes, um cuidado maior deve ser tomado. A fim de avaliar a exposição de gestantes nesses procedimentos, foi realizado um estudo através de simulações computacionais utilizando o código MCNPX2.7.0, um objeto simulador baseado em voxels de uma mulher grávida e modelos matemáticos das fontes de ^{123}I e ^{131}I que foram posicionadas na tireoide. Os maiores valores S (em mSv/MBq.s) foram obtidos para o ^{131}I em todos os tecidos observados, superando em uma ordem de grandeza os valores para o ^{123}I . Para a mãe e para o feto, respectivamente, foram obtidos os valores de corpo inteiro de $1,9\text{E-}4$ e $4,0\text{E-}7$ usando ^{131}I , e $6,4\text{E-}5$ e $5,2\text{E-}8$ usando ^{123}I .

Palavras-chave — *Dosimetria numérica, Método de Monte Carlo, Medicina nuclear, Radionuclídeos.*

I. Introdução

Na medicina nuclear, um radiofármaco é um fármaco que possui afinidade com um determinado tecido que se deseja observar ou tratar, combinado com um radionuclídeo emissor gama ou beta em sua composição, alguns principais exemplos são $\text{Tc}^{99\text{m}}$ [1] e isótopos de I [2]. Dessa forma, o fármaco atua como um transportador do radionuclídeo até o órgão alvo, fazendo com que ele se torne a própria fonte.

Os isótopos da família do iodo possuem usos variados, o ^{123}I por possuir uma meia vida relativamente baixa (13.2 h) e uma emissão característica de fótons de 159 keV, o que o torna um bom radionuclídeo para formação de imagens. Enquanto o ^{131}I já possui uma meia vida da ordem de 8.02 dias, emitindo fótons e elétrons de

360 a 720 keV. Dessa forma, ele é utilizado em tratamentos de distúrbios da tireoide devido a sua baixa taxa de dose [3, 4].

Um cenário típico de exposição é quando uma gestante precisa ser submetida a um desses procedimentos, uma vez que, o feto está frequentemente localizado adjacente aos órgãos fonte mais comuns e apresenta uma radiosensibilidade muito maior quando comparado a indivíduos adultos [5].

Além disso, existem ainda grandes dificuldades em realizar medidas de dosimetria interna em pacientes no geral, submetidos a esses tipos de procedimentos com radionuclídeos, uma vez que medir diretamente a dose absorvida por unidade de massa em um indivíduo é um procedimento frequentemente inviável ou invasivo, portanto, é de grande interesse encontrar formas mais convenientes de fazer esse monitoramento. Em especial em indivíduos mais radiosensíveis, como o caso de gestantes [6].

Atualmente, umas das principais formas de cálculos dosimétricos é através do uso de simulações computacionais, como o método Monte Carlo. Nesse método é utilizado um objeto simulador antropomórfico e um código de transporte de radiações ionizantes. Um dos códigos computacionais mais bem reconhecidos e utilizados é o *Monte Carlo N-Particle Transport Code*, ou MCNP [7], e, por isso, foi o escolhido para ser utilizado nesse estudo.

Portanto, utilizando esse tipo de simulação, o presente trabalho busca apresentar valores de coeficiente de dose (em mGy/MBq.s, ou seja, em dose por atividade acumulada) para os principais órgãos de um simulador antropomórfico computacional, que foi utilizado para representar uma gestante submetida à exposição clínica diagnóstica de ^{131}I e ^{123}I . Dessa forma, sendo possível

avaliar e atribuir caso a caso, a depender da atividade do radiofármaco, um valor de dose absorvida nas estruturas de ambos, feto e mãe.

II. Materiais e métodos

A. Simulador Antropomórfico Computacional

Neste estudo foi utilizado o simulador antropomórfico feminino adulto, a Katja, que representa uma mulher na 24ª semana de gravidez. Ele possui um total de 171 órgãos distintos, sendo 153 da mulher e 18 do feto, sendo até então o simulador mais detalhado presente na literatura [8], ilustrada na Figura 1.

Esse modelo foi obtido utilizando imagens recentes de ressonância magnética para aprimorar um simulador prévio obtido a partir de imagens de CT. Fornecendo assim uma ótima resolução e diferenciação de tecidos e estruturas moles, e permitindo formar voxels de $1.775 \times 1.775 \times 4.840 \text{ mm}^3$, estando dentro das normativas presentes na ICRP 110 [9].

Fig. 1. Na esquerda está representado o simulador virtual Katja juntamente ao feto, e à direita apenas a mulher adulta. Retirado de [8]

B. Método MIRD e fontes utilizadas

Para a simulação foi utilizada uma técnica híbrida, fazendo a modelagem das fontes ^{123}I e ^{131}I no interior da tireoide do simulador com o código MCNPX2.7.0 combinados ao Método MIRD [10]. Este último consiste em utilizar o percurso metabólico que o radiofármaco faz

no organismo, utilizando os principais órgãos onde ele é temporariamente depositado como fontes da emissão. Dessa forma, considerando um procedimento padrão no qual são utilizados esses isótopos de iodo, o radiofármaco vai se alojar principalmente na tireoide, no fígado, rins e bexiga urinária. E, somando as contribuições de dose de todos esses órgãos fonte, foram obtidos os dados dosimétricos para todos os principais órgãos da mulher e do feto, em função da grandeza S, representada em $[\text{mGy}/\text{MBq.s}]$. Em outras palavras, a dose absorvida pelo produto atividade tempo, ou também chamada de atividade acumulada.

III. Resultados e discussões

Os valores de dose absorvida por atividade acumulada, ou valores S, foram avaliados tanto para mãe quanto para o feto, usando ambos os radionuclídeos ^{131}I e ^{123}I . A abordagem de avaliar taxas de dose ao invés de diretamente dose absorvida se mostra útil especialmente na dosimetria interna, uma vez que, a atividade acumulada é uma grandeza volátil que depende tanto de fatores fisiológicos quanto físicos e químicos, além de variar também com o fármaco no qual esse radionuclídeo estará combinado. Dessa forma, o valor S aqui medido em $\text{mGy}/\text{MBq.s}$, já apresenta uma normalização para essa atividade a ser determinada posteriormente. Essas taxas de dose estão apresentadas na Tabela 1 para a mãe e na Tabela 2 para o feto.

Tabela 1. Valores S em $\text{mGy}/\text{MBq.s}$ obtidos em função do tipo de radionuclídeo. Entres parênteses estão os erros relativos percentuais (%).

Órgãos	Radionuclídeo	
	^{123}I	^{131}I
Medula vermelha	2,9E-7 (0,04)	5,8E-7 (0,04)
Colón	5,4E-9 (0,81)	1,9E-8 (0,51)
Ovário	4,2E-10 (16)	3,8E-9 (7,0)
Parede bexiga	1,1E-9 (8,00)	4,5E-8 (4,0)
Parede esôfago	3,9E-6 (0,08)	1,3E-5 (0,09)
Fígado	4,0E-8 (0,16)	2,3E-7 (0,11)
Tireoide	5,8E-5 (0,03)	1,7E-4 (0,04)
Cérebro	6,2E-8 (0,14)	4,0E-7 (0,09)
Glândulas Salivares	5,6E-7 (0,16)	2,6E-6 (0,14)
Pele	7,7E-8 (0,07)	3,5E-7 (0,07)
Pulmões	7,1E-7 (0,15)	1,3E-6 (0,15)
Intestino delgado	3,1E-9 (0,72)	2,4E-8 (0,44)
Rins	1,3E-8 (0,54)	8,4E-8 (0,36)
Mamas	2,3E-7 (0,39)	1,3E-6 (0,31)
Tecido restante	1,3E-7 (0,02)	5,2E-7 (0,02)
Corpo inteiro	6,4E-5 (0,04)	1,9E-4 (0,05)

Tabela 2. Valores S em mGy/MBq.s obtidos para o feto em função do tipo do radionuclídeo. Entre parênteses estão os erros relativos percentuais (%).

Órgãos	Radionuclídeo	
	¹²³ I	¹³¹ I
Placenta	1,6E-9 (1,1)	1,4E-8 (0,63)
Cordão umbilical	4,8E-9 (2,6)	3,8E-8 (1,6)
Líquido amniótico	3,5E-9 (0,79)	2,8E-8 (0,47)
Tecido da cabeça	1,3E-9 (3,5)	1,2E-8 (1,9)
Fluido cerebrospinal	1,1E-9 (5,9)	8,7E-9 (3,2)
Coluna	1,8E-9 (5,9)	1,7E-8 (3,2)
Pele	2,6E-9 (1,8)	2,1E-8 (1,1)
Tronco	3,8E-9 (1,0)	2,8E-8 (0,6)
Braços	2,2E-9 (2,9)	1,8E-8 (1,7)
Pernas	4,3E-9 (1,6)	3,2E-8 (0,94)
Cérebro	8,4E-10 (3,1)	7,9E-9 (1,6)
Olhos	1,7E-9 (16)	1,3E-8 (10)
Lentes oculares	3,7E-9 (78)	1,1E-8 (25)
Medula espinhal	1,9E-9 (7,1)	1,7E-8 (4,6)
Pulmões	1,9E-9 (4,1)	1,6E-8 (2,3)
Coração	2,1E-9 (7,8)	1,7E-8 (5,2)
Rins	3,2E-9 (4,7)	2,7E-8 (2,9)
Fígado	2,7E-9 (3,0)	2,2E-8 (1,7)
Estômago	2,9E-9 (11)	2,0E-8 (6,1)
Vesícula biliar	2,9E-9 (25)	2,1E-8 (21)
Crânio	9,8E-10 (5,0)	8,2E-9 (2,7)
Corpo inteiro	5,2E-8 (11)	4,0E-7 (4,1)

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2, é perceptível que o uso do ¹³¹I vai corresponder a uma maior contribuição de dose em todos os casos analisados, o que é esperado devido à sua maior energia média de emissão e maior tempo de meia vida. Os valores S também foram maiores nos órgãos mais próximos da tireoide da mãe, como por exemplo, esôfago, glândulas salivares e pulmões.

O feto apresentou uma distribuição mais homogênea de dose, por conta do seu arranjo na barriga do simulador e pela pouca diferença de distância entre órgão fonte e órgão alvo, causado pelo tamanho reduzido do corpo. Sendo que o seu valor S de corpo inteiro foi de 4,0E-07 mGy/MBq.s, para fins de comparação e para o ¹³¹I, foi da mesma magnitude do que o valor obtido para o cérebro da mãe.

Para a validação dos valores de S obtidos nestas simulações, eles podem ser comparados aos dados presentes na ICRP 53 [11] que rege os padrões de dosimetria interna de radionuclídeos. De acordo com essa ICRP, os valores de S de corpo inteiro para um adulto (considerando os mesmos órgãos fonte) para o ¹²³I e ¹³¹I são de respectivamente 9,0E-06 e 6,0E-4. Enquanto os deste trabalho foram de respectivamente 6,4E-5 e 1,9E-04. A diferença entre os valores de S obtidos e os

esperados pela literatura, embora pequena, se deve a vários fatores. Podemos citar entre eles que a ICRP conta com modelos matemáticos e masculinos, enquanto o phantom utilizado neste trabalho é modernizado e feito de voxels, além representar uma gestante.

Dados para fetos não estão disponíveis pela ICRP até o presente momento, no entanto a concordância dos valores esperados e obtidos da gestante, indicam a confiabilidade deste phantom, e logo, também dão bons indicativos para os valores simulados para o feto.

IV. Conclusões

Em comparação com os dois conjuntos de dados obtidos, todos os valores S dos órgãos e tecidos, tanto da mãe quanto do feto, foram maiores para o isótopo ¹³¹I, que é usado em maiores atividades por ser um radionuclídeo para tratamentos, além de emitir partículas mais energéticas. Já o ¹²³I mostrou valores S de corpo inteiro, de uma ordem de grandeza, menores que o ¹³¹I tanto para o feto quanto para mãe.

O valor final de dose absorvida vai ter forte dependência do fármaco utilizado com o radionuclídeo desejado, uma vez que sua meia vida biológica depende da metabolização desse fármaco. Portanto, este trabalho serve de referência a ser utilizado em conjunto com dados clínicos de atividade acumulada no metabolismo para determinar a dose absorvida por cada tecido, e assim, serem tomadas as precauções cabíveis.

Agradecimentos

Este trabalho faz parte do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações à Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPQ 406303/2022-3, UNIVERSAL CNPQ 407493/2021-2 (APP, LPN e WSS), 40303/ 2022-3 (APP, LPN e WSS); e FAPEMIG APQ-04215-22 (APP). Os autores agradecem as bolsas CNPQ 312124/2021-0 (APP), 314520/2020-1 (LPN), 309675/2021-9 (WSS) e a bolsa de mestrado CAPES 88887.826502/2023-00 (ATM).

Referências

- [1] BANERJEE, Sharmila; PILLAI, Maroor Raghavan Ambikalmajan; RAMAMOORTHY, Natesan. Evolution of Tc-99m in diagnostic radiopharmaceuticals. In: Seminars in nuclear medicine. WB Saunders, 2001. p. 260-277.
- [2] FERRIS, Trevor et al. Use of radioiodine in nuclear medicine—A brief overview. Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals, v. 64, n. 3, p. 92-108, 2021.
- [3] EMERY, J. F. et al. Half-lives of radionuclides—IV. Nuclear Science and Engineering, v. 48, n. 3, p. 319-323, 1972.

- [4] SKUGOR, Mario. Thyroid Disorders: A Cleveland Clinic Guide. Cleveland Clinic Press, 2006.
- [5] E. Hall e A. J. Giaccia. Radiobiology for the Radiologist. 6ed. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2006.
- [6] STABIN, Michael G. Internal dosimetry in nuclear medicine. Brazilian Journal of Radiation Sciences, v. 1, n. 1, 2013.
- [7] YORIYAZ, Hélio. Método de Monte Carlo: princípios e aplicações em Física Médica. Revista Brasileira de Física Médica, v. 3, n. 1, p. 141-149, 2009.
- [8] BECKER, Janine et al. Katja--The 24th week of virtual pregnancy for dosimetric calculations. Polish Journal of Medical Physics and Engineering, v. 14, n. 1, p. 13, 2008.
- [9] ICRP. Icrp.org. Disponível em: <<https://www.icrp.org/publication.asp?id=icrp%20publication%20110>>. Acesso em: 6 jul. 2023.
- [10] WEBER, David A. The MIRD method of estimating absorbed dose. Brookhaven National Lab., 1991.
- [11] ICRP, 1988. Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals. ICRP Publication 53. Ann. ICRP 18 (1-4).